

PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA ANÁLISE DE PROPAGAÇÃO DE OPINIÕES EM UMA REDE SOCIAL

Augusto Rocha Nascimento

FACULDADE DE TECNOLOGIA DA ZONA LESTE, São Paulo, Brasil, augusto.r.nascimento@gmail.com

RESUMO. Dois ou mais indivíduos com opiniões distintas, ao interagirem e debaterem sobre uma dada proposição, podem sofrer uma mudança em seus posicionamentos originais. Como indivíduos sociais, estamos a todo momento influenciando pessoas ao nosso redor e, ao mesmo tempo, sendo influenciados pelas opiniões da rede social na qual estamos inseridos. O presente trabalho tem por objetivo propor uma metodologia para melhor compreendermos a dinâmica dessas relações. No modelo proposto, a opinião de cada indivíduo é vista como um vetor em um espaço bidimensional. A interação entre dois indivíduos e a mudança em suas opiniões é parcialmente explicada pela soma vetorial dos vetores que os representam. A partir dessa abordagem, utilizamos técnicas de simulação computacional para criarmos redes sociais (alternando parâmetros como interconexão entre membros da rede, interconexão entre grupos e reatância) e analisarmos como se dá a disseminação de opiniões dentro dessas redes. Também simulamos a presença dos chamados bots (robôs utilizados para disseminação de informações de maneira automatizada) dentro das redes, com o intuito de melhor entender sua capacidade de influência.

Palavras-chave. *Redes sociais, formação de opinião, propagação de informações, bots, vetores, modelagem computacional.*

ABSTRACT. Two or more individuals with different opinions, when interacting and debating about a given proposition, may suffer a change in their original positions. As social individuals, we are constantly influencing people around us and, at the same time, being influenced by the opinions of the social network in which we are inserted. The present work aims to propose a methodology to better understand the dynamics of these relationships. In the proposed model, the opinion of each individual is seen as a vector in a two-dimensional space. The interaction between two individuals and the change in their opinions is partially explained by the vectorial sum of the vectors that represent them. From this approach, we use computer simulation techniques to create social networks (alternating parameters such as: interconnection between members of the network, interconnection between groups and reactance) and analyze how the dissemination of opinions occurs within these networks. We also simulate the presence of so-called bots (robots used to disseminate information in an automated way) within networks, in order to better understand their influence capacity.

Keywords. *Social networks, opinion formation, information spread, bots, vectors.*

1. INTRODUÇÃO

Somos seres sociais. Nossos comportamentos, anseios e opiniões estão, de maneira inseparável, ligados à estrutura social na qual estamos inseridos.

Desde os primeiros dias de vida, somos influenciados pelos nossos cuidadores. Nossos comportamentos são moldados de acordo com experiências que acumulamos durante a infância, adolescência e vida adulta.

Dito isso, entender a dinâmica das redes sociais, a interação entre os indivíduos que a compõem e a

capacidade destes em se influenciarem mutuamente pode nos ajudar a entender fenômenos sociais complexos: escolhas políticas, escolhas por bens de consumo e opiniões religiosas por exemplo.

O presente trabalho tem como objetivo propor uma metodologia para melhor compreendermos a dinâmica das opiniões em redes sociais.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O INDIVÍDUO NO CONTEXTO SOCIAL

Segundo Vygotski, a cultura e a sociedade possuem um papel crucial na formação e desenvolvimento do ser humano. Em sua visão, para explicar-se um comportamento, deve-se entender a história ao longo do desenvolvimento e incluir o contexto social no qual o comportamento foi desenvolvido. Psicólogos anteriores a Vygotsky, como Shapiro, Gerke e Kohler, já destacavam o papel da experiência social sobre o desenvolvimento humano (VYGOTSKI, 1991, p. 10-18).

Os estudos realizados por Vygotski trazem à tona como o sistema de signos produzidos culturalmente e a linguagem moldam a maneira de pensar de um indivíduo criando um elo entre as formas iniciais e tardias do desenvolvimento individual (VYGOTSKI, 1991).

Nos primeiros anos de vida, a família possui papel importante na consolidação de ideias e opiniões de um indivíduo. Mais tarde, ao começar a se desprender do convívio familiar e ter os primeiros contatos com a sociedade (quer seja no ambiente escolar ou nas brincadeiras em grupo), a criança passa a ter contato com outras visões de mundo, outras regras e opiniões. O sujeito precisa então conciliar seus conceitos prévios com essa nova realidade. Ele interage com o meio, não só como agente ativo de mudança, mas também como agente passivo, adequando-se às regras do grupo, moldando e ajustando suas opiniões para se aproximar daqueles que o cercam.

Esse comportamento adaptativo, no qual o indivíduo constantemente procura ajustar-se ao grupo, irá perdurar pela adolescência e vida adulta.

Mas até onde vai a capacidade de influência do grupo sobre o indivíduo? Estaríamos também suscetíveis às influências de pessoas estranhas ao nosso convívio? Seria possível que a pressão do grupo nos levasse a tomar decisões sabidamente erradas?

Durante a década de 50, os experimentos conduzidos por Solomon Asch forneceram evidências sobre o quão persuasiva pode ser a opinião do grupo sobre as decisões do indivíduo. Durante o experimento conduzido por Asch, eram apresentados a um indivíduo (que acreditava que o estudo em andamento estava relacionado à percepção visual) dois cartões: no primeiro, havia apenas uma linha reta; no segundo, haviam três linhas retas de comprimentos distintos. A tarefa do indivíduo era apontar qual das retas no segundo cartão possuía o comprimento similar à reta do primeiro cartão. Para a condução do experimento foram chamados alguns atores, que tinham como tarefa dar uma resposta errada em relação à pergunta do entrevistador. Em situações normais, os indivíduos erravam a pergunta em

menos de 1% dos casos. No entanto, ao sofrerem pressão do grupo, os indivíduos erraram sua escolha em 36.8% dos casos. Mesmo indo contra seus sentidos, uma parcela significativa das pessoas estava cedendo à opinião do grupo (ASCH, 1955).

2.2 O INDIVÍDUO E SUAS RELAÇÕES COM AS REDES SOCIAIS.

2.2.1 A influência da rede social

Diante dos estudos conduzidos por Vygotski e Asch, levanta-se então o seguinte questionamento: teriam as redes sociais virtuais - como Facebook, Twitter, TikTok e outras - a capacidade de influenciar as decisões de um indivíduo?

Durante as eleições para o congresso americano de 2010, o Facebook enviou mensagens para cerca de 61 milhões de usuários sugerindo que essas pessoas deveriam votar. Os resultados mostraram que a mensagem enviada diretamente foi capaz de levar cerca de 60.000 pessoas a mais para irem às urnas naquelas eleições. O estudo também comparou o comportamento de voto de pessoas que receberam as mensagens de maneira indireta - através dos amigos a que estão conectados - e concluiu que cerca de 280.000 pessoas a mais foram influenciadas a votar naquele ano (BOND CHRISTOPHER J. FARISS, 2012).

Durante as eleições presidenciais norte americanas em 2012, o Facebook repetiu o estudo. Os resultados mostraram mais uma vez a capacidade da rede em influenciar ações no mundo real: pessoas que receberam a mensagem, bem como seus amigos, foram influenciadas a comparecerem aos locais de votação. (JJ BOND RM, 2017).

2.2.2 A formação de bolhas sociais

Além da possibilidade de influência direta, os algoritmos de busca e recomendação usados nas redes sociais favorecem a formação das chamadas "bolhas de informação". Segundo (PARISER, 2011) redes sociais como o Facebook e buscadores como o Google, filtram as informações que serão oferecidas aos seus usuários de acordo com o perfil dos mesmos. Assim, um usuário que possua uma certa inclinação em relação a um dado assunto, receberá mais sugestões de publicações que reforcem a sua opinião, não tendo visibilidade de argumentos que possam oferecer um outro ponto de vista. O usuário passa então a ter a sensação de que sua opinião é a mais amplamente aceita. Conforme explanado por (SERRA, 2006), há aqui uma confusão entre os conceitos de credibilidade e popularidade: os usuários tendem a supor que uma informação é fidedigna pelo mero fato de ser popular, o que corrobora com os estudos de (ASCH, 1955) ao sinalizar que, para o indivíduo, a opinião da maioria deve ser a correta.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 DEFINIÇÃO DE AGENTE

Pode-se compreender cada agente (ou indivíduo) como um vetor em um espaço bidimensional. Nessa abstração, o cosseno do ângulo formado entre o vetor e o eixo das abscissas representa a opinião, ou inclinação, do agente em relação à uma dada preposição. Já o módulo do vetor, representa a capacidade do agente em influenciar outros indivíduos na rede.

Por exemplo, dada uma pergunta qualquer, do tipo "você é contra ou a favor à ideia Y?". Um agente completamente a favor, seria representado por um vetor cujo cosseno do ângulo formado com o eixo das abscissas é igual 1. Um agente completamente contra, seria representado por vetor cujo cosseno do ângulo formado com o eixo das abscissas é igual a -1. Tem-se então uma escala variando de -1 a 1 dentro da qual pode-se representar os mais diversos posicionamentos em relação à uma pergunta: desde agentes radicalmente contra (valores próximos a -1), passando pelos moderadamente contra (valores maiores que -1 e menores que 0), indecisos (valores próximos a 0), moderadamente a favor (valores maiores que 0 e menores que 1) e os radicalmente a favor (valores próximos a 1).

Dentro dessa abstração, sabendo-se que, ao se encontrarem, dois indivíduos são capazes de influenciarem-se mutuamente, a mudança de posicionamento pode ser dada em função do vetor resultante da soma vetorial dos vetores que representam esses indivíduos.

Na figura 1 tem-se os vetores que representam os agentes a_1 e a_2 , com posicionamento igual a $\cos(\theta_1)$ e $\cos(\theta_2)$ e com capacidade de influência igual I_1 e I_2 , respectivamente. O vetor resultante (R) que representa a interação entre a_1 e a_2 é demonstrado na figura 2, na qual pode-se observar o ângulo θ_r formado entre o vetor R e o eixo das abscissas. Faz-se então $\theta_1 = \theta_r$ e $\theta_2 = \theta_r$, conforme figura 3.

FIGURA 1 – Representação de agentes por meio de vetores

FONTE: Compilação do autor

FIGURA 2 – Vetor resultante R

FONTE: Compilação do autor

FIGURA 3 – Agentes após interação

FONTE: Compilação do autor

Dando continuidade ao raciocínio acima, pode-se imaginar outro exemplo no qual os módulos de a_1 e a_2 (I_1 e I_2 , respectivamente) possuam valores distintos. Como o módulo desses vetores representa a capacidade de influência, aquele que tiver maior módulo irá sofrer uma menor alteração em seu posicionamento. Pode-se observar o efeito na figura 4.

FIGURA 4 – Encontro entre agentes com capacidade de influência diferentes

FONTE: Compilação do autor

3.2 RESISTÊNCIA E REATÂNCIA À DIFERENTES PONTOS DE VISTA

Nem todas as relações entre indivíduos resultam em uma conciliação (ou concordância). Indivíduos com pontos de vista muito divergentes podem nem mesmo serem capazes de interagir ou discutir sobre um dado assunto.

Durante a década de 1960, o psicólogo social Jack Brehm, interessado em entender como as pessoas podem ser resistentes à influências sociais, percebeu que, caso um indivíduo sinta que de alguma forma sua liberdade está sendo tolhida, terá uma maior tendência a tomar uma decisão contrária àquela que lhe foi originalmente sugerida, mesmo que tal decisão não lhe seja vantajosa. Essa tendência a um posicionamento contrário é uma tentativa do indivíduo de recuperar a liberdade que, ao seu ver, lhe foi retirada (MIRON, 2006). Ainda de acordo com (MIRON, 2006), o termo reatância tem ganhado uma interpretação mais ampla nos estudos relacionados à psicologia social: não cooperação, raiva e desobediência são indicadores de reatância.

Para o presente estudo, com o intuito de parametrizar-se o resultado da interação entre indivíduos, entender-se-á como reatância uma situação na qual dois agentes que, por terem posicionamentos distintos, são incapazes de interagir.

A diferença entre os posicionamento de a_1 e a_2 pode ser expressa por $|\cos(\theta_1) - \cos(\theta_2)|$. Sendo assim, essa diferença pode variar de 0 (situação de plena concordância) até 2 (situação de extrema discordância). De maneira análoga, a reatância pode variar entre 0 a 2, sendo que em em cenários com reatância igual a 0, entende-se que os agentes possam ser capazes de interagir livremente, já em um cenário de reatância igual 2, não é possível qualquer interação entre agentes com posicionamentos divergentes. De outra forma, apenas é possível a interação entre agentes se $|\cos(\theta_1) - \cos(\theta_2)| \leq 2 - R$, onde R é a reatância.

3.3 REPRESENTAÇÃO DE REDES SOCIAIS

Para representar diferentes configurações de redes sociais, utilizou-se o pacote NetworkX (HAGBERG; SCHULT; SWART, 2008) disponível para Python (ROSSUM; DRAKE, 2009), tal pacote possui como propósito a criação, manipulação e estudo de redes por meio de algoritmos comuns aos estudos de grafos. As redes foram criadas utilizando-se o algoritmo Gaussian Random Partition Graph disponível no pacote Networkx. O algoritmo recebe os seguintes parâmetros para criação das redes:

n = número de nós no grafo.

s = tamanho médio dos clusters.

v = parâmetro de forma. A variância da distribuição do tamanho dos clusters é dada por s/v .

p_{in} = probabilidade de conexão intra cluster.

p_{out} = probabilidade de conexão entre clusters.

Como cada nó do grafo representa um agente, vincula-se a cada um deles os atributos para representar sua opinião ($\cos(\theta)$) e sua capacidade de influência (módulo do vetor). O $\cos(\theta)$ de cada um dos nós foi definido de maneira pseudo aleatória de modo que a distribuição de probabilidades do $\cos(\theta)$ desses agentes se aproximasse de uma distribuição gaussiana de média igual a 0 e desvio padrão igual a 0.3, conforme exemplo na figura 5

FIGURA 5 – HISTOGRAMA DESCREVENDO O POSICIONAMENTO DE UMA REDE FORMADA POR 1000 AGENTES

FONTE: Compilação do autor

Em um primeiro momento, o módulo de cada um desses agentes foi definido como 1 e não está representado no gráfico.

Na figura 6, temos o exemplo de uma rede criada com os seguintes parâmetros: $n=100$, $s=10$, $v=10$, $p_{in}=0.5$, $p_{out}=0.005$. As cores dos nós representam o $\cos(\theta)$ dos mesmos, sendo os valores mais próximos de -1 representados por tons de azul mais intensos, seguindo por um degradê com tons mais claros para valores próximos a zero. Já os valores mais próximos a +1 são representados por tons de vermelho.

FIGURA 6 – GRAFO REPRESENTANDO UMA REDE SOCIAL

FONTE: Compilação do autor

3.4 INTERAÇÃO ENTRE AGENTES NA REDE

Para simular a comunicação dentro da rede, tomamos um nó qualquer (n) e realizamos sua interação com os nós conectados a n ($nbr_1, nbr_2, \dots, nbr_n$). Utilizando um algoritmo de inundação, repetimos esse o processo para cada um dos nós conectados a n , de forma que, ao final do processo, tenhamos passado por todas as conexões presentes na rede. Tomando a figura 7 como exemplo, e iniciando o processo pelo nó 1 poderíamos ter a seguinte ordem de interação: 1 -> 2; 2 -> 5; 2 -> 6; 1 -> 3; 1 -> 4

FIGURA 7 – EXEMPLO DE ALGORITMO DE INUNDAÇÃO

FONTE: Compilação do autor

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Utilizando os métodos acima expostos, executamos algumas simulações com um pequeno número de nós com o intuito de validar o modelo e observar as implicações da mudança de alguns parâmetros. Para cada um dos cenários foram realizadas três interações completas, isto é, o algoritmo de inundação foi executado três vezes

4.1 REDE 1

Parâmetros de entrada: $n=100$, $s=10$, $v=10$, $p_{in}=0.5$, $p_{out}=0.005$, $reatância=0$

Com baixa reatância, todos os agentes são capazes de interagir entre si, o que leva a uma maior homogeneidade na rede.

FIGURA 8 –PARÂMETROS DE ENTRADA: $N=100$, $S=10$, $V=10$, $P_{IN}=0.5$, $P_{OUT}=0.005$, $REATÂNCIA=0$

Parâmetros Iniciais

Primeira Interação

Segunda Interação

FONTE: Compilação do autor

4.2 REDE 2

Parâmetros de entrada: $n=100$, $s=10$, $v=10$, $p_{in}=0.5$, $p_{out}=0.005$, reatância=1.5

Ao aumentar a reatância, pode-se observar que alguns agentes passam a ficar isolados, não sofrem mais mudança de opinião. A observação sugere que um aumento da reatância favorece o surgimento de bolhas.

-

FIGURA 9 – PARÂMETROS DE ENTRADA: $N=100$, $s=10$, $v=10$, $P_{IN}=0.5$, $P_{OUT}=0.005$, REATÂNCIA=1.5

Parâmetros Iniciais

Primeira Interação

Segunda Interação

Fonte: Compilação do autor

4.3 REDE 3

Parâmetros de entrada: $n=100$, $s=10$, $v=10$, $p_{in}=0.5$, $p_{out}=0.005$, $reatância=1.0$

Nessa rede adicionamos um bot com os seguintes parâmetros: $\cos(\theta) = 0.9$ e $módulo = 1.0$. A diferença entre o bot e os demais agentes da rede é que o bot não pode ser influenciado, isto é, o valor de $\cos(\theta)$ nunca muda. A presença de um único bot resulta em uma rede desbalanceada.

Figura 10 –Parâmetros de entrada: $n=100$, $s=10$, $v=10$, $p_{in}=0.5$, $p_{out}=0.005$, $reatância=1.0$

Parâmetros Iniciais

Primeira Interação

Segunda Interação

FONTE: Compilação do autor

5. CONCLUSÃO

A tarefa de encontrar um modelo matemático que traduza - com exatidão - a dinâmica de uma rede social é, de início, fadada ao fracasso. As relações humanas possuem nuances que não podem ser traduzidas para simples variáveis escalares. No entanto, ao tomar-se a liberdade de realizar algumas simplificações - como a proposta no presente trabalho - pode-se avançar na tarefa de compreensão de fenômenos sociais e políticos complexos.

Durante o estudo nos deparamos com algumas questões e possibilidades que merecem ser melhor exploradas em trabalhos futuros. Dentre elas:

- 1) Como definir de maneira escalar a capacidade de influência (módulo) do agente? Esse valor deve variar dentro de qual faixa?
- 2) Bots possuem capacidade de influência maior ou menor que um humano? E qual deve ser a escala usada para compará-los?
- 3) Como os parâmetros de entrada podem impactar no resultado geral? Nesse ponto caberia realizar diversas simulações, variando os valores de entrada de modo a estabelecer uma correlação entre esses valores e a composição final da rede.
- 4) De que maneira a quantidade de bots na rede, ou a quantidade de conexões que cada um possui pode influenciar no resultado final?
- 5) Adotou-se um valor global para a reatância, no entanto, parece ser mais correto que esse valor esteja atrelado a cada um dos agentes na rede.

Uma forma de responder a algumas dessas questões é confrontar o modelo com dados reais extraídos de redes sociais como Twitter e Facebook. Embora essa comparação possa ajudar a refinar o modelo, ainda assim ela não seria capaz de nos trazer informações sobre relações cara a cara realizadas no mundo real. Nesse ponto, estudos realizados pela psicologia social pode trazer mais luz sobre essas questões.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à minha orientadora, Ana Maria dos Santos Scardino, por ser minha guia nesse trabalho.

Agradeço também ao professor Antônio Rodrigues Carvalho Neto que me auxiliou na tarefa de revisão dos códigos e algoritmos utilizados.

Por fim, agradeço também à minha esposa e filha por compreenderem minha ausência nesse período.

REFERÊNCIAS

ASCH, S. E. **Opinions and social pressure.** *Scientific American*, v. 193, n. 5, p. 31–35, 1955.

BOND CHRISTOPHER J. FARISS, J. J. J. A. D. I. K. C. M. J. E. S. . J. H. F. R. M. **Opinions and social pressure.** *Nature*, v. 489, p. 295–298, 2012.

HAGBERG, A. A.; SCHULT, D. A.; SWART, P. J. **Exploring Network Structure, Dynamics, and Function using NetworkX.** Pasadena, CA USA: [s.n.], 2008. 11 - 15 p.

JJ BOND RM, B. E. E. D. F. J. J. **Social influence and political mobilization: Further evidence from a randomized experiment in the 2012 u.s. presidential election.** *PLoS ONE*, v. 12, n. 4, p. 0173851, 2017.

MIRON, J. W. B. A. M. **Reactance theory - 40 years later.** *Zeitschrift für Sozialpsychologie (Journal of Social Psychology)*, v. 1, n. 37, p. 9–18, 2006. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/240218056_Reactance_Theory_-_40_Years_Later>. Acesso em: 11 nov 2020.

PARISER, E. **Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You.** Library ed. edição (12 maio 2011). Nova Iorque: Tantor Media Inc., 2011.

ROSSUM, G. V.; DRAKE, F. L. **Python 3 Reference Manual.** Scotts Valley, CA: CreateSpace, 2009.

SERRA, P. **O princípio da credibilidade na seleção da informação mediática.** Biblioteca Online de Ciências da Comunicação, 2006. Disponível em: <<http://www.bocc.ubi.pt/pag/serra-paulo-credibilidade-selecao-informacao.pdf>>. Acesso em: 19 out 2020.

VYGOTSKI, L. S. **A formação social da mente.** 4ª edição brasileira. ed. São Paulo - SP1991: Livraria M

a
r
t
i